

UDK 57:574.2

ATROF-MUHITNI MUHOFAZA QILISHDA EKOLOGIK KO'NIKMALARNING ROLI

S.K.Yadgarova

Abu Rayhon Beruniy nomidagi Urganch davlat universiteti,
sadokatyadgarova5@gmail.com

Annotatsiya. Ushbu maqolada ekologik bilim shakllantirilishining asosiy bosqichlari, atrof-muhitni muhofaza qilishda ekologik bilim va ko'nikmalarning roli hamda atrof-muhitni muhofaza qilishda ta'lim va tarbiya masalalarining uzviy bog'liqligi yoritilgan.

Kalit so'zlar: ekologik tarbiya, ekologik bilim, ekologik ko'nikma, tabiiy resurs, kimyo, biologiya

Аннотация. В данной статье описаны основные этапы формирования экологических знаний, роль экологических знаний и умений в охране окружающей среды, а также взаимозависимость вопросов образования и подготовки кадров в области охраны окружающей среды.

Ключевые слова: экологическое образование, экологические знания, экологические навыки, природные ресурсы, химия, биология

Abstract. This article describes the main stages of the formation of environmental knowledge, the role of environmental knowledge and skills in environmental protection, as well as the interdependence of education and training issues in the field of environmental protection.

Keywords: environmental education, environmental knowledge, environmental skills, natural resources, chemistry, biology

O'zbekiston Respublikasi mustaqilligining dastlabki yillaridanoq atrof-muhitni toza saqlash va uni muhofaza qilish davlat siyosati darajasiga ko'tarildi. Bugungi kunda yer osti, yer usti boyliklari, suv, o'simlik va hayvonot dunyosi umummilliy boylik hisoblanib, ulardan oqilona foydalanishga har bir fuqaro majburdir. O'zbekiston Respublikasi prezidentining 2030 yilgacha bo'lgan davrda O'zbekiston Respublikasining atrof-muhitni muhofaza qilish konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risida Farmonining aholining ekologik madaniyatini oshirish, shuningdek, ekologiya va atrof

«EKOLOGIYA VA ATROF MUHIT MUHOFAZASI
MUAMMOLARI VA ULARNING INNOVATSION YECHIMLARI»
mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya

muhitni muhofaza qilish, tabiiy resurslardan oqilona foydalanish hamda chiqindilar bilan bog‘liq ishlarni amalga oshirish sohasidagi huquqbuzarliklarning oldini olishga alohida e‘tibor qaratgan holda keng ko‘lamli targ‘ibot faoliyatini tashkil etish ishlarini kuchaytirish to‘g‘risida [4].

Ekologik bilim- o‘quvchilarning atrof tabiiy muhitini muhofaza qilish, tabiiy resurslardan oqilona foydalanish, me‘yori buzilgan tabiat komplekslarini qayta tiklash haqida hosil qilgan ma‘lumotlari, yani ushbu voqelikning inson tafakkuridagi aks etganlik darajasidir.

1-rasm. Atrof-muhit muhofazasining shakllantirish jarayoni.

Maktab o‘quvchilariga ekologik bilim, ekologik tarbiya berishda yoki ekologiya fanini o‘qitishda o‘qituvchilar tabiat mo‘jizalari, tabiatning ajoyib go‘shalari, hayvonot dunyosi va hasharotlar hayotining o‘ziga xos jihatlarini jonli va qiziqarli qilib yozilgan jahon va milliy adabiyotimiz namoyondalari asarlaridan foydalanishga ko‘proq e‘tibor berishlari lozim. Shuningdek, maktablarda o‘qitiladigan kimyo, astronomiya, biologiya, zoologiya, odam anatomiyasi kabi fan o‘qituvchilari o‘quvchilarga ushbu fanlardan bilim berishda o‘z fanlarini ekologik nuqtai nazardan talqin qilib, fanlar bo‘yicha umumiy xulosalar chiqarishda tabiatda kechadigan voqea va hodisalar mohiyatini ochib berishlari muhimdir. Bu hol o‘quvchilarni ekologiya fani vazifalarini yanada yaxshi tushunib olishda yordam beradi. Zero, yosh avlodni tabiatga nisbatan mehr-muhabbat ruhida tarbiyalash oila va maktabning eng muhim vazifalaridan biridir. Chunki insoniy fazilatlar aynan shu muhitda shakllanadi. Bu maqsadlarga erishish uchun kutubxonalarda tabiat va umuman tirik jonzotlar to‘g‘risida chop etilgan adabiyotlar

**«EKOLOGIYA VA ATROF MUHIT MUHOFAZASI
MUAMMOLARI VA ULARNING INNOVATSION YECHIMLARI»
mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya**

sonini ko'paytirish, shoir va yozuvchilar tomonidan maktab yoshdagi bolalar uchun ko'plab asarlar yaratish muhim ahamiyatga ega. Ekologik ta'lim bizning respublikamizda ikki yo'nalishda olib boriladi. Birinchi yo'nalish - har bir o'quv muassasasida ekologiya kursini o'qitish orqali umumiy ekologik ta'lim berishdir. Bundan tashqari, ekologiya yo'nalishidagi gimnaziyalar, maktabdan tashqari ta'lim muassasalarida ham ekologik to'garaklar ishlab turibdi. Shunga qaramasdan hozirgi kunda ekologiyani o'qitishni mantiqiy, ta'limning uzluksizligini ta'minlovchi bir tizimga solish, yangi na'munaviy o'quv dasturlari va o'quv rejalari ishlab chiqish hamda adabiyotlar yaratish muhim ahamiyat kasb etadi. Ikkinchi yo'nalish - mutaxassis ekologlar tayyorlash. Hozirgi kunda O'zbekiston Respublikasi bo'yicha bir necha oliy o'quv yurtlarida «Atrof-muhitni muhofaza qilish» yo'nalishi bo'yicha bakalavrlar va magistrilar tayyorlashga kirishilgan. Bundan ko'zda tutilgan maqsad atrof-muhitni muhofaza qilish bo'yicha yetuk kadrlar tayyorlash va bu sohadagi mutaxassis kadrlar yetishmovchiligiga barham berishdir.

Ekologik ko'nikma va malakalar – faoliyatning oldindan ma'lum bo'lgan ekologik usullarini o'zlashtirish va amalga oshirish tajribasi sifatidagi ekologiya ta'limi mazmunining tarkibiy qismi.

Ekologik ko'nikma – o'quvchilarning o'zida mavjud bo'lgan ekologik bilimlari va hayotiy tajribalari asosida amaliy hatti-harakatlarni tez, tejimli, to'g'ri, kam jismoniy va aqliy kuch sarflangan holda ongli bajarish jarayoni va natijasi, boshqacha aytganda, o'rganilgan ekologik bilimlarni tayyor algoritmlar (qoidalar yoki amallar majmui) asosida tanish (standart) vaziyatlarda amalda qo'llay olishi.

Ekologik ko'nikma va malakalarni ekologik bilimlarni shakllantirish metodlari va usullari kabi shakllantirib bo'lmaydi. Ekologik ko'nikma va malakalar tarkibidagi amaliy, ongli hatti-harakatlarni hosil qilish tajribasi ularni faqat takror bajarish orqali ta'minlanadi. Qayta-qayta urinib ko'rmasdan, hech qanday amaliy tajriba shakllanmaydi. Masalan, biror biologik turni aniqlashni takror mashq qilmasdan mazkur hatti-harakatlarni amalga oshirish tajribasini egallab bo'lmaydi. Takrorlash va mashq qilish - ko'nikma va malakalarni egallashning yetakchi metodidir.

«EKOLOGIYA VA ATROF MUHIT MUHOFAZASI
MUAMMOLARI VA ULARNING INNOVATSION YECHIMLARI»
mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya

Ekologik ko'nikmalar va malakalar ekologik faoliyat usullari bo'lib, o'quvchilar ular yordamida o'zlari egallagan bilimlardan turli xil ishlarni bajarishda foydalanadi va shu asosda yangi ekologik bilimni o'zlashtiradi.

XULOSA: Ekologik tarbiya va ta'limni takomillashtirish bo'yicha quyidagi mulohazalarni aytish mumkin: butun dunyo bo'yicha, jumladan, mamlakatimiz hududida ekologik holatni ijobiy tomonga o'zgartirish uchun birinchi navbatda aholining ekologik bilimni oshirish lozim. Buning uchun nafaqat umumta'lim

**«EKOLOGIYA VA ATROF MUHIT MUHOFAZASI
MUAMMOLARI VA ULARNING INNOVATSION YECHIMLARI»
mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya**

maktablarida, oʻrta maxsus va oliy oʻquv yurtlarining oʻquv dasturlariga ekologiya fanini kiritish, balki barcha ishlab chiqarish korxonalarini, muassasa va tashkilot rahbarlarining ham bu sohadagi malakalarini oshirish zarur. Hamma joyda ham ekologik jihatdan yetuk kishilar yetishmaydi. Hozircha joylarda «Ekologiya uchun kurashishni» xohlovchilar ham juda kam. Bu ishlarni tashkil qilish uchun sanoat va qishloq xoʻjaligi ishlab chiqarish korxonalarining oʻzaro munosabatlarini tartibga solish, texnika va qurilmalarini yaratish, qisqasi, ekologik xizmatni yoʻlga qoʻyish lozim. Bilimni bir tizimli, uzluksiz ekologik tarbiya va taʼlim asosida qurish kerak. [3]

Foydalanilgan adabiyotlar

1. O.U.Avlayev, S.N. Joʻrayeva, S.P.Mirzayeva “Taʼlim metodlari” oʻquv-uslubiy qoʻllanma, “Navroʻz” nashriyoti, Toshkent – 2017
2. J.O.Tolipova “Biologiyani oʻqitishda pedagogik texnologiyalardan foydalanish”, Toshkent – 2009
3. A.T.Gʻofurov va boshqalar. “Biologiyani oʻqitishning umumiy metodikasi” oʻquv-metodik qoʻllanma, Toshkent-2005
4. Ўзбекистон Республикаси президентининг 2030 йилгача бўлган даврда ўзбекистон Республикасининг атроф-муҳитни муҳофаза қилиш концепциясини тасдиқлаш тўғрисида Фармони.

